

Laboratórna Diagnostika, XXX, 2, 2025: 84–85

NÁSLEDNÉ TESTOVANIE NOVORODENCOV S POZITÍVNYM NOVORODENECKÝM SKRÍNINGOM PRE DMP - NAŠE SKÚSENOSTI FOLLOW-UP TESTING OF NEWBORNS WITH POSITIVE NEWBORN SCREENING FOR IMDS - OUR EXPERIENCE

Simona Tárňoková¹, Claudia Šebová¹, Katarína Schenková¹, Vladimír Bzdúch², Katarína Brennerová², Ivana Letenayová³, Martina Skokňová³, Anna Šalingová¹, Matúš Prídavok¹, Katarína Skalická⁴
¹Centrum dedičných metabolických porúch, Oddelenie laboratórnej medicíny NÚDCH, Bratislava, ²Centrum dedičných metabolických porúch, Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava ³Centrum dedičných metabolických porúch, Neonatologická klinika intenzívnej medicíny LF UK a NÚDCH, Bratislava, ⁴Centrum dedičných metabolických porúch, Genetické laboratórium detskej kliniky NÚDCH, Bratislava

simona.tarnokova@nudch.eu

SÚHRN

Dedičné metabolické poruchy (DMP) predstavujú heterogénnu skupinu viac ako 1400 ochorení, ktoré je ďalej možné zatriediť do 130 rôznych biochemických skupín. Patria medzi zriedkavé ochorenia a môžu postihovať deti aj dospelých. Vzhľadom na genetický pôvod DMP nie je primárna prevencia u postihnutého jedinca možná. Veľký význam však má prevencia sekundárna, ktorá spočíva vo včasnej diagnostike konkrétneho typu ochorenia so včasne zahájenou liečbou (ak je dostupná). Klasickým príkladom úspešnej sekundárnej prevencie sú novorodenecké skrínigové programy zamerané na detekciu liečiteľných ochorení v skorom novorodeneckom období ešte pre ich klinickú manifestáciu. Nevýhodou novorodeneckého skrínigu však je, že zachytí len malú časť pacientov s DMP. Väčšina pacientov sa tak doposiaľ všade vo svete diagnostikuje až po objavení príznakov v systéme tzv. selektívneho skrínigu. Ide o komplexný proces, ktorý zahŕňa selekciu pacientov s podozrením na DMP na základe klinických symptómov, laboratórnych nálezov, pozitívnej rodinnej anamnézy, a i. K diagnóze sa obvykle príde postupne v niekoľkých etapách špecializovanými vyšetreniami metabolitov v krvi, v moči, prípadne v likvore, enzýmových aktivít a vyšetrením mutácií v príslušných génoch. V súčasnosti sa na Slovensku ce-

loplošne v rámci rozšíreného novorodeneckého skrínigu (RNS) vyhľadáva 10 DMP zapísaných vo vestníku MZ SR č. 39-60/2012. Okrem týchto ochorení sa u každého novorodenca v rámci tzv. „periférneho panelu“ vyhľadáva aj ďalších 10 DMP. Pozitívny výsledok RNS sa hlási do regionálnych recall centier, ktoré zabezpečujú špeciálne biochemické testovanie na potvrdenie alebo vylúčenie supponovanej DMP. Centrum dedičných porúch metabolizmu Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) Bratislava je recall centrom pre západoslovenský región, ale zabezpečuje tiež následné biochemické testovanie DMP pre východoslovenský región.

Prezentujeme naše skúsenosti, metódy a výsledky následného testovania pacientov zachytených v RNS pre suspektnú DMP pre západoslovenský a východoslovenský región. Význam následného testovania ako aj samotnej včasnej detekcie DMP zdokumentujeme vybranými kazuistikami.

Kľúčové slová: novorodenecký skrínig; dedičné metabolické poruchy; zriedkavé ochorenia

ABSTRACT

Inherited metabolic disorders (IMDs) represent a heterogeneous group of more than 1400 diseases, which

can be further classified into 130 different biochemical groups. These diseases can affect both children and adults. Due to the genetic origin of IMDs, primary prevention in the affected individual is not possible. However, secondary prevention is of great importance. A classic example of successful secondary prevention are newborn screening programs which allow early detection of a specific type of disease with early initiation of treatment (if available). However, they detect only a small proportion of patients with IMDs. So far, most patients worldwide are diagnosed in selective screening system, only after symptoms appear. Selective screening is a complex process that includes the selection of patients with suspected IMD based on clinical symptoms, laboratory findings, positive family history, etc. The diagnosis is usually made gradually in several stages by specialized examinations of metabolites in blood, urine, cerebrospinal fluid, enzyme activities and examination of mutations in the relevant genes. Currently, ten IMDs are being searched for in Slovakia as part of the expanded newborn screening based on government regulation, ten additional IMDs as part of the so-called „peripheral panel“ are also screened. A positive newborn screening result is reported to regional recall centers, which provide special biochemical testing for confirmation or exclusion of suspected IMD. The Center for Inherited Metabolic Disorders of the National Institute of Children’s Diseases Bratislava is the recall center for the Western

Slovakia, but also provides subsequent biochemical testing of IMDs for the Eastern Slovakia.

We present our experience, methods and results of follow-up testing of patients identified by expanded newborn screening for suspected IMDs for the Western and Eastern Slovakia. We will document the importance of follow-up testing as well as the early detection of IMDs with selected case reports.

Keywords: newborn screening; inherited metabolic disorders; rare diseases

All authors of this publication are members of the European Reference Network for Rare Hereditary Metabolic Disorders (MetabERN).

REFERENCES

1. Scarpa M, Bonham JR, Dionisi-Vici C, Prevot J, Pergent M, Meyts I, Mahlaoui N, Schielen PCJ. Newborn screening as a fully integrated system to stimulate equity in neonatal screening in Europe. *Lancet Reg Health Eur.* 2022 Jan 28;13:100311. doi: 10.1016/j.lanepe.2022.100311. PMID: 35199083; PMCID: PMC8841274.
2. *Inherited Metabolic Disorders: Overview and Resources* (no date). Available at: <https://metab.ern-net.eu/inherited-metabolic-disorders/> (Accessed: April 28, 2025).